

Étude historique, archéologique et architecturale d'un tronçon de l'enceinte almohade de la ville de Ksar El-Kébir.

MOHAMED ECHAKRI.

Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP)

Département d'Archéologie islamique.

Rabat, Maroc.

Abstract.

This article focuses on the historical, archaeological, and architectural study of a remaining section of the Almohad city wall in Ksar el-Kébir. Based on Arabic historical sources and on-site observations, the study aims to document and analyse the architectural characteristics, construction techniques, and current state of conservation of this vestige. The wall, dating back to the reign of Ya'qūb al-Mansūr, is an important example of Almohad military architecture and reflects the urban and strategic importance of the city during the 12th and 13th centuries.

يركز هذا المقال على دراسة تاريخية وأثرية ومعمارية لجزء متبقٍ من سور مدينة القصر الكبير، الذي يعود إلى العصر الموحد. ويهدف إلى توثيق هذا الجزء وتحليل خصائصه المعمارية، وتقنيات بنائه، وحالته الحالية، بالاعتماد على المصادر التاريخية العربية والملاحظات الميدانية. ويُعد هذا السور، الذي يرجع إلى عهد الخليفة يعقوب المنصور، نموذجًا مهمًا للعمارة العسكرية الموحدية، ويعكس الأهمية العمرانية والاستراتيجية التي كانت تحظى بها المدينة خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين.

Mots clés.

Ksar El-Kébir + Enceinte almohade + Ya'qūb al-Mansūr + Architecture militaire + Urbanisme médiéval + Archéologie islamique + Oppidum Novum + Bab al-Oued.

Contexte géographique de la ville.

La ville de Ksar El Kébir est située au nord-ouest du Maroc, dans une vallée étendue sur les rives de l'oued Loukkos, qui l'entoure à l'ouest et au sud. Elle occupe une position centrale au sein d'un vaste espace caractérisé par la pratique de l'agriculture et de l'élevage.

Fig 1 : L'emplacement stratégique de la ville historique de Ksar El Kébir.

En raison de sa proximité géographique avec l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, dont elle est éloignée respectivement d'environ trente kilomètres et de quatre-vingt-dix kilomètres, la ville bénéficie d'un climat méditerranéen marqué par des influences atlantiques.

Son emplacement stratégique, proche de l'Andalousie et des régions orientales du Maroc, a constitué un facteur déterminant dans son rôle militaire. La ville a ainsi servi de camp militaire important pour le départ des campagnes, ainsi que de base pour l'extension de l'influence politique et militaire vers l'est du Maroc, l'Algérie et l'Andalousie¹, notamment durant les périodes almoravide et almohade.

L'oued de la ville a joué un rôle central dans la planification urbaine de la ville de Ksar El Kébir. Il a constitué un élément naturel structurant de l'espace urbain, en divisant la ville en deux

¹ Edmond Michaux Bellaire, et Salmon Georges. Les tribus arabes de la vallée du Lekkous, Archives marocaines, publication de la mission scientifique du Maroc, T 4. Ed Ernest Leroux, Paris, 1905. P123.

parties, selon une configuration qui rappelle, dans une large mesure, celle observée dans les villes de Fès et de Meknès. Ce facteur hydrologique a fortement contribué à orienter la croissance du tissu urbain et à déterminer les zones de peuplement à l'intérieur de la ville.

L'oued de Ksar El Kébir divise la ville en deux rives principales : la rive de Bab El Oued et la rive de Chariâ. La rive de Bab El Oued représente le noyau originel et historique de la ville, car elle concentre la majorité des monuments et des édifices historiques appartenant à différentes périodes² y compris la grande mosquée, fondée à l'époque almoravide puis remaniée à l'époque almohade, élément majeur de l'histoire de la ville, ainsi que l'enceinte faisant l'objet de la présente étude, et plusieurs équipements traditionnels, tels que des hammams historiques et des mausolées. Cette concentration confère à ce secteur une importance historique particulière³, tant par son ancienneté que par sa primauté dans le développement urbain par rapport aux autres parties de la ville.

Fig 2 : le plan urbain de la ville de Ksar El Kebir, Abdelaziz El Idrissi et Larbi Mesbahi, *Quelques aspects du patrimoine architectural et urbain de la ville historique d'Al Ksar Al Kebir*, 2010,

² Abdelaziz El Idrissi et Larbi Mesbahi, *Quelques aspects du patrimoine architectural et urbain de la ville historique d'Al Ksar Al Kebir*, 2010, réalisé dans le cadre du projet " création d'une cellule de gestion participative du patrimoine culturel de la province de la Larache.

³ Muḥammad Bū Khalfā, *al-Ṭarīq ilā ma'rifat al-Qaṣr al-Kabīr*, 1972, p 126

I. La ville à l'époque préislamique (romaine)

Durant l'époque romaine, le site de l'actuelle ville de Ksar El Kébir était connu sous le nom d'Oppidum Novum, signifiant « le site » ou « le fort nouveau ». Cette appellation est mentionnée par Ptolémée au II^e siècle apr. J.-C., puis reprise dans l'Itinéraire d'Antonin au début du III^e siècle apr. J.-C.⁴, ce qui atteste de l'existence et de l'importance du site à l'époque romaine.

Cette hypothèse est renforcée par la découverte de deux inscriptions archéologiques datant de la période romaine, signalées par le chercheur Charles-Joseph Tissot dans ses travaux consacrés aux sites du Maroc antique. Toutefois, plusieurs chercheurs ont longtemps estimé que ces inscriptions avaient disparu⁵, ce qui a empêché leur utilisation directe pour prouver le caractère romain du site sur lequel s'est développée ultérieurement la ville de Ksar El Kébir.

⁴ Michaux Bellaire. El Ksar el Kebir, une ville de province au Maroc septentrional. p 22-23. Archives marocaines. Paris. 1904

⁵ 'Azīz al-Ḥassānī, Muḥammad al-'Alawī, 'Umar Mūḥān, *al-Qaṣr al-Kabīr: 'umq al-tārīkh wa ghinā al-turāth*, 2011.

Tronçon commun	
Tingi = Tanger	
Ad Mercurios = Jouimâa ⁴	
Itinéraire côtier	Itinéraire continental
Zilil = Dchar Jdid	Ad Novas = Souiyar
Tabernae = Lalla Jilaliya	Oppidum Novum = Qsar el Kebir ↖
Lixus = Tchoummis-Larache	Tremuli = Fouarat
Frigidae = Azib el Harraq	Vopiscianae = Souq el Arbaâ du Gharb
Banasa = Sidi Ali bou Jnoun	Gilda = Rirha
Thamusida = Sidi Ali ben Ahmed	Aquae Dacicae = Moulay Yakoub
Sala = Chellah-Rabat	Volubilis = Oualili
Exploratio ad Mercurios = Khedis/Salé	Tocolosida = Bled Takourart

Fig 3-4 : Trace schématique des voies de l'itinéraire Antonin (infographie A.Rajad INSAP).

Cependant, entre 1987 et 1988, lors des travaux de restauration de la grande mosquée, dont les origines remontent à la période almohade, le professeur Mohamed Akhrif a mis au jour plusieurs inscriptions romaines ainsi que de grands blocs de pierre antiques, réemployés dans la construction du minaret⁶. Ces découvertes constituent une preuve matérielle décisive confirmant que le site actuel de Ksar El Kébir a été édifié sur les vestiges d'une ville romaine, attestant ainsi la continuité de l'occupation du site de l'époque romaine aux périodes islamiques.

⁶ Muḥammad Akhrīf: *al-Qaṣr al-Kabīr ma'ālim wa-wujūh wa-aḥdāth*, p 48.

Fig 5-6-7 : *Muḥammad Akhrīf: al-Qaṣr al-Kabīr ma ‘ālim wa-wujūh wa-aḥdāth, p. 25.*

II. La période islamique (VIII^e–IX^e siècles)

Selon les informations rapportées par le géographe al-Idrissi (XII^e siècle) et par Abou Al-Qasim al-Zayani dans *Al-Tourjoman al-Mo‘rib*, la ville de Ksar El Kébir aurait été fondée par les tribus Ketama sur les ruines de la base romaine⁷. Cette fondation est attribuée à l’émir Abd al-Karim al-Ketami en l’an 102 H / 720 ap. J.-C., ce qui explique l’ancienne appellation de la ville : « Qasr Abd al-Karim ».

À cette époque, la ville jouait déjà un rôle économique important, en tant que grand marché situé au carrefour des routes caravanières reliant Basra, Tanger, Asilah, Chmich, et Fès.

Lorsque l’imam Idriss II divisa le Maroc entre ses frères en 212 H / 828 ap. J.-C., les villes de Basra, Asilah, Larache et Ksar El Kébir revinrent à Yahya ibn Idriss, avec Basra comme capitale politique.

III. Du Xe au XIe siècle

⁷ Muḥammad Bū Khalfā, *al-Ṭarīq ilā ma ‘rifat al-Qaṣr al-Kabīr*, 1972, p

En 311 H, Moussa ibn Abi al-Afiya, soutenu par les Omeyyades et les Fatimides, mena une guerre contre les Idrissides, les obligeant à se réfugier à Hajar al-Nasr. Après la mort de Moussa Ibn Abi al-Afiya, les Idrissides séjournèrent brièvement à Ksar El Kébir avant de rejoindre Fès⁸.

Suite à la destruction de la ville de Basra au 363 de l'Hégire (IVe siècle H), un grand nombre de ses habitants migrèrent vers Ksar El Kébir, entraînant un essor urbain et démographique important. À l'époque almoravide, la ville devint alors un passage stratégique pour les armées marocaines se dirigeant vers le jihad en al-Andalus, ainsi qu'un point de soutien pour les rois des Taïfas⁹.

Selon al-Bakri 11 siècle, la ville atteignit un haut niveau d'importance à cette époque. Il la décrit comme une grande cité noble, située sur l'oued Loukkos, dotée d'un marché actif et d'une grande mosquée, soulignant ainsi son rôle militaire, économique et religieux.

Fig 8 : L'emplacement stratégique de la ville de Ksar Ketma parmi les principales villes et sites de la région. *Şbāh 'lāš – Muḥaḍẓāt wa taḥrīlāt maşdariyya wa 'arkiyūlūjīyya ḥawl qal'at Hajar al-Nisr*

IV. La période almohade (XII^e–XIII^e siècles)

⁸ Ibid, p 28.

⁹ 'Azīz al-Ḥassānī, Muḥammad al-'Alawī, 'Umar Mūḥān, *al-Qaṣr al-Kabīr: 'umq al-tārīkh wa ghinā al-turāth*, 2011.

La ville de Ksar El Kébir connut son apogée sous les Almohades, notamment durant le règne de Ya‘qoub al-Mansour. Elle connut alors un développement remarquable sur les plans urbain, scientifique et militaire¹⁰.

Elle devint un centre majeur du savoir et du soufisme, ainsi qu’une base militaire stratégique pour les expéditions almohades vers al-Andalus et le Maghreb central¹¹. Cette période a également, d’après certains ouvrages, connu l’installation progressive des tribus arabes, notamment les Banū Riyāh, suivis des Kholt et des Tālīg, dans la plaine du Habt¹².

La ville connut une intense activité architecturale : construction des remparts, de la grande mosquée, des hammams, des quartiers résidentiels, des marchés et des fondouks. Elle attira également de nombreux Andalous, qui y introduisirent leur culture et leur mode de vie. Plusieurs figures religieuses et savantes y émergèrent, faisant de la ville un pôle intellectuel et spirituel¹³.

C’est sous la dynastie almohade, plus précisément durant le règne du calife Ya‘qūb al-Mansūr (1148–1199), que la ville aurait pris la forme d’une véritable cité. Elle fut dotée :

- d’une enceinte fortifiée,
- de quartiers d’habitation,
- de souks,
- de ḥammāms,
- de funduqs,
- ainsi que de mosquées.

...Yacoub al Mansour fut le fondateur de cette ville. Il n’est pas douteux que l’enceinte ruinée dont on voit les vestiges au nord et à l’est de la ville date de cette époque¹⁴...

¹⁰ Abdelaziz El Idrissi et Larbi Mesbahi, Quelques aspects du patrimoine architectural et urbain de la ville historique d’Al Ksar Al Kebir, 2010, réalisé dans le cadre du projet “ création d’une cellule de gestion participative du patrimoine culturel de la province de la Larache.

¹¹ ‘Azīz al-Ḥassānī, Muḥammad al-‘Alawī, ‘Umar Mūḥān, *al-Qaṣr al-Kabīr: ‘umq al-tārīkh wa ghinā al-turāth*, 2011.

¹² Muḥammad Bū Khalfa, *al-Ṭarīq ilā ma ‘rifat al-Qaṣr al-Kabīr*, 1972, p 30

¹³ C’est le cas de Sidi Moulay Ali Boukhalbe, qui était venu d’Andalousie s’installer à Ksar El Kébir, ainsi que de sa sœur, Lalla Fatima Al-Andalousia, à l’époque almohade. Tous deux sont entrés dans la ville.

¹⁴ Michaux Bellaire. El Ksar el Kebir, une ville de province au Maroc septentrional. p 22-23. Archives marocaines. Paris. 1904

Dès cette époque, Ksar El-Kébir devient une ville structurée, assumant des fonctions administratives, économiques et politiques majeures dans la région.

3. Caractéristiques architecturales de l'enceinte almohade

Ainsi, le tronçon de l'enceinte en ruine que l'on peut observer aujourd'hui remonte sans doute à l'époque almohade, et plus précisément au règne de Ya'qūb al-Mansūr, considéré comme le véritable fondateur urbain de la ville¹⁵.

Fig 9. : Partie restante de l'enceinte almohade, dont la hauteur originale atteignait 6 mètres. La photo montre les sections restaurées, ainsi qu'une petite portion centrale authentique, identifiable par sa technique de construction en pisé.

Cette enceinte entourait à l'époque le premier noyau de la ville, situé dans le quartier de Bāb al-Oued, selon les récits de Michaux-Bellaire. La hauteur originale de l'enceinte était d'environ 6 mètres, mais seuls environ 2 mètres subsistent aujourd'hui ; le reste a disparu, détruit et enfoui sous le sol, toujours d'après le même auteur, en raison de l'accumulation continue des sédiments de l'oued Loukkous, qui séparait la ville en deux parties distinctes.

¹⁵ Michaux Bellaire. El Ksar el Kebir, une ville de province au Maroc septentrional. p 22-23. Archives marocaines. Paris. 1904. + Jean Léon l'Africain, Description de l'Afrique, p. 217 + Luis del Mármol Carvajal, L'Afrique. Histoire Générale de l'Afrique, tome II, p. 208.

Fig 10 : Ancienne photo montrant la continuité de l'enceinte almohade, presque entièrement enfouie dans la partie nord de la ville, aujourd'hui disparue. Abdelaziz El Idrissi et Larbi Mesbahi, *Quelques aspects du patrimoine architectural et urbain de la ville historique d'Al Ksar Al Kebir*, 2010

Fig. 11: Vue montrant les traces identifiées de l'enceinte almohade de la ville de Ksar El-Kébir. La partie encadrée par un cercle correspond au tronçon le mieux conservé et le plus visible de l'enceinte au sein du tissu urbain actuel ; c'est ce segment qui a fait l'objet de la présente étude. Muhammad Akhrif: *al-Qasr al-Kabir – Maalim wa Wujuh wa Ahdath*, p. 100.

...Elle englobait une superficie au moins double de celle de la ville actuelle et se composait une seule muraille haute de 6 mètres environ et épaisse de 75 centimètres tout au plus... bien que la plus grande partie de l'enceinte soit détruit, le long de cette enceinte qui n'émerge pas à plus de 2 mètres au-dessus du sol et souvent, disparaît complètement...¹⁶

¹⁶ Michaux Bellaire. *El Ksar el Kebir, une ville de province au Maroc septentrional*. p 22-23. Archives marocaines. Paris. 1904.

Fig 12 : L'enceinte almohade près du mausolée de Sidi Bel Abbas, qui a aujourd'hui complètement disparu sous terre, témoigne de l'importance archéologique particulière de ce site, et, de manière générale, de celle de la ville. Abdelaziz El Idrissi et Larbi Mesbahi, Quelques aspects du patrimoine architectural et urbain de la ville historique d'Al Ksar Al Kebir, 2010

Certaines recherches postérieures ont montré qu'une grande partie de cette enceinte a été détruite sur ordre du sultan alaouite Moulay Ismā'īl à la fin du XVIIe siècle. Une autre portion aurait été démolie au début du XXe siècle, dans le cadre de projets urbains modernes¹⁷. D'autres segments, en revanche, sont certainement encore ensevelis sous le sous-sol de la ville, attendant d'éventuelles fouilles ou redécouvertes. D'autres encore ont été détruits durant la présence des espagnoles dans la ville.

Fig 13 : Vue sur la partie est de l'enceinte. © M. Echakri

¹⁷ Abdelaziz El Idrissi et Larbi Mesbahi, Quelques aspects du patrimoine architectural et urbain de la ville historique d'Al Ksar Al Kebir, 2010, réalisé dans le cadre du projet " création d'une cellule de gestion participative du patrimoine culturel de la province de la Larache.

À l'époque, l'enceinte était flanquée de bastions carrés, dont quelques-uns sont encore debout. Elle était également percée de plusieurs portes, dont les plus connues à l'époque de la présence de Michaux-Bellaire dans la ville étaient :

- Bāb Sebta
- Bāb Qūz,
- Bab el oued
- Bab chriaa
- et Bāb Fās

Les deux premières portes, selon l'auteur, avaient totalement disparu à son époque. Cependant, il mentionne les vestiges encore visibles de Bāb Fās, et écrit :

« ...Elle était percée de plusieurs portes dont on conserve encore le souvenir : la Bab Sebta et la Bab Qouz, aujourd'hui disparues. La Bab Fās était sans doute celle dont on peut encore voir les vestiges au lieu-dit Benātyīn, recouvrant l'ancien quartier portant ce nom... »¹⁸

De ce système défensif almohade, seuls quelques tronçons de l'enceinte subsistent aujourd'hui. Le plus important est celui situé près des tanneries, à proximité du mausolée de Sidi Bel 'Abbās.

Parmi les éléments intégrés dans cette portion de l'enceinte, on trouve notamment le bordj (bastion) de Sidi Bel 'Abbās, qui marquait une tour d'angle parmi d'autres qui ont été démolis¹⁹.

Photo ancienne datant de l'époque du protectorat espagnol de la ville, montrant les ruines encore visibles à l'époque de l'ancienne enceinte almohade, aujourd'hui disparues, qui étaient liées à Borj Sidi El Abed, l'un des bastions de l'enceinte, et devenues aujourd'hui un mausolée de la communauté juive.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Muḥammad Akhrīf, *al-Qaṣr al-Kabīr: ṣuwar wa ma'ālim taḥkī*, p12

Fig15: Photo récente du bastion appelé aujourd'hui Borj de Sidi Bel Abbas, qui était à une époque donnée lié à l'enceinte. © M. Echakri

4. Le tronçon subsistant de l'enceinte (étude de cas)

Le tronçon conservé de l'enceinte almohade est situé dans le quartier de 'Adwat Bāb al-Oued, considéré comme la première et la plus ancienne zone urbanisée de la ville de Ksar El-Kébir, constituant ainsi son noyau originel²⁰. Cet emplacement souligne l'importance historique et stratégique de ce secteur dans la formation urbaine initiale de la ville.

Ce tronçon se trouve à environ 101 mètres de la grande mosquée historique de la ville, édifice daté du XI^e siècle selon le récit d'al-Bakrī dans *Al-Masālik wa al-Mamālik*.

Fig16: L'état actuel de l'enceinte almohade de Ksar El Kébir. © M. Echakri

²⁰ Ibid,p 54

La portion encore visible de l'enceinte révèle une construction réalisée en ṭābiya (pisé), technique largement utilisée durant la période almohade. La partie authentique et originale de l'ouvrage se caractérise par l'emploi du pisé traditionnel, constitué essentiellement de terre compactée, sans adjonction notable de matériaux modernes, ce qui correspond aux pratiques constructives médiévales.

En revanche, la partie ayant fait l'objet d'une restauration récente montre une adaptation de cette technique traditionnelle. Bien que les conservateurs aient tenté de respecter le principe du pisé, l'intervention se distingue par une alternance de terre crue, de cailloux et de briques et ciment, introduite dans un objectif de consolidation et de renforcement structurel. Cette différence matérielle permet aujourd'hui de distinguer clairement la partie ancienne de la partie restaurée,

Fig 17 : Photo montrant la partie authentique et la partie restaurée de l'enceinte almohade de la ville de Ksar el-Kébir. © M. Echakri

La hauteur du tronçon est estimée à environ 2.23m, tandis que sa longueur atteint 16.03 m. L'épaisseur de l'ouvrage est d'environ 85 cm.

La partie subsistante de cet ouvrage historique d'époque almohade se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancé. Elle est laissée à l'abandon, envahie par des déchets, et sa partie orientale présente des signes évidents d'effondrement et de ruine.

Selon les témoignages des habitants, une intervention de restauration aurait été entreprise par les autorités, dans le but de préserver la partie encore visible de l'enceinte. Toutefois, cette intervention demeure insuffisamment documentée. Par ailleurs, l'état actuel du site montre que des

fouilles archéologiques approfondies restent nécessaires afin de mettre au jour les vestiges enfouis et de mieux comprendre la continuité et l'étendue de cette enceinte almohade.

Fig18 : Vue de la partie nord-ouest de l'enceinte almohade, montrant clairement la partie originale, de couleur grisâtre, et la partie restaurée en jaune. © M. Echakri

Conclusion

À travers ce court article, nous avons cherché à présenter au lecteur des informations d'ordre général sur certains aspects historiques, archéologiques et architecturaux de l'enceinte almohade subsistante dans la ville médiévale de Ksar El Kébir.

Nous avons également tenté, à travers cette contribution, d'ouvrir des pistes de réflexion pour de futures recherches, afin de répondre à plusieurs problématiques historiques liées à l'histoire de la ville, notamment la question de sa fondation, le tracé exact de l'enceinte, ainsi que d'autres interrogations qui nécessitent des investigations approfondies, en particulier par le biais de recherches archéologiques systématiques.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet article. Je remercie particulièrement l'Association de la Recherche Historique de Ksar El Kébir pour son soutien, ses conseils et les précieuses informations fournies, qui ont grandement enrichi ce travail.

Bibliographie

- Abdelaziz El Idrissi et Larbi Mesbahi, Quelques aspects du patrimoine architectural et urbain de la ville historique d'Al Ksar Al Kebir, 2010, réalisé dans le cadre du projet " création d'une cellule de gestion participative du patrimoine culturel de la province de la Larache.
- 'Azīz al-Ḥassānī, Muḥammad al-'Alawī, 'Umar Mūḥān, *al-Qaṣr al-Kabīr: 'umq al-tārīkh wa ghinā al-turāth*, 2011.
- Edmond Michaux Bellaire, et Salmon Georges. Les tribus arabes de la vallée du Lekkous, Archives marocaines, publication de la mission scientifique du Maroc, T 4. Ed Ernest Leroux, Paris, 1905
- Jean Léon l'Africain, Description de l'Afrique, p. 217
- Luis del Mármol Carvajal, L'Afrique. Histoire Générale de l'Afrique, tome II, p. 208.
- Michaux Bellaire. El Ksar el Kebir, une ville de province au Maroc septentrional. p 22-23. Archives marocaines. Paris. 1904
- Michaux Bellaire. El Ksar el Kebir, une ville de province au Maroc septentrional. p 22-23. Archives marocaines. Paris. 1904
- *Muḥammad Akhrīf: al-Qaṣr al-Kabīr ma'ālim wa-wujūh wa-aḥdāth*
- Muḥammad Bū Khalfa, *al-Ṭarīq ilā ma'rifat al-Qaṣr al-Kabīr*, 1972